

СИНТЕЗ N-ОКСИДОВ ПИРИДАЦЕТИЛЕНОВЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ АМИНОВ НА ОСНОВЕ 2-МЕТИЛ- 5-ЭТИНИЛПИРИДИНА

¹Boysariyev Shavkat Tojmuradovich, ²Yo`lliyev Dilshod Toji o`g`li

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14228338>

Abstract. The article presents the results of studies of the reaction of 2-methyl-5-ethynylpyridine N-oxide with certain aliphatic and aromatic amines to produce pyridylacetylene amine N-oxides. 2-Methyl-5-ethylpyridine was converted by dehydrogenation to 2-methyl-5-vinylpyridine, and 2-methyl-5-ethynylpyridine was obtained by its bromination and dehydrobromination. Synthesized 2-methyl-5-ethynylpyridine N-oxide by oxidation of 2-methyl-5-ethynylpyridine with perhydrol in acetic anhydride. The synthesis of N-oxides of pyridylacetylene amines by the Mannich reaction was carried out. The influence of solvents on the yield of the final product: methanol, ethanol and n-dioxane, a catalyst, and also the duration of the reaction was studied. The structure and composition of the synthesized N-oxides of PAA were established using IR and PMR spectroscopy.

Keywords: 2-methyl-5-ethynylpyridine, methyl amine, ethylamine, piperidine, morfolino, catalyst, solvents

Аннотация. Целью работы является исследования реакции N-оксида 2-метил-5-этинилпиридина с некоторыми алифатическими и ароматическими аминами для получения N-оксидов пиридилацетиленовых аминов. 2-Метил-5-этилпиридина дегидрированием превратили в 2-метил-5-винилпиридин, а его бромированием и дегидробромированием получен 2-метил-5-этинилпиридин. Синтезирован N-оксид 2-метил-5-этинилпиридин окислением 2-метил-5-этинилпиридина пергидролом в ангидриде уксусной кислоты. Осуществлен синтез N-оксидов пиридилацетиленовых аминов по реакции Манниха. Изучено влияние на выход конечного продукта растворителей: метанола, этанола и n-диоксана, катализатора, а также продолжительности реакции. Установлены строение и состав синтезированных N-оксидов ПАА с помощью методов ИК и ПМР спектроскопии.

Ключевые слова: 2-метил-5-этинил пиридин, метиламин, этиламин, пиперидин, морфолин, катализатор, растворитель

Аннотация. Ишининг мақсади 2-метил-5-этинилпиридин N-оксидни баъзи алифатик аминлар ва гетероциклик бирикмалар реакцияси билан пиридилацетилен-аминларнинг N-оксиди олишини тадқиқ қилишдан иборат. 2-Метил-5-этилпиридинни дегидрирлаб 2-метил-5-винилпиридинга айлантирилди ва уни бромлаб ва дегидробромлаб 2-метил-5-этинилпиридин олинди. 2-метил-5-этинилпиридинни сирка кислота ангидриди ва пергидрол билан оксидлаб 2-метил-5-этинилпиридин N-оксид синтез қилинди. Пиридилацетиленамин N-оксидларининг синтези Манних реакцияси билан амалга оширилди. Охирги маҳсулотнинг унумига эритувчилар: метанол, этанол ва n-диоксан; катализатор ҳамда реакциянинг давомийлиги ўрганилди. Синтез қилинган ПАА N-оксидларининг тузилиши ва таркиби ИК- и ПМР- спектроскопия усулларида ўрнатилди.

Калит сўзлар: 2-метил-5-этинил пиридин, метиламин, этиламин, пиперидин, морфолин, катализатор, эритувчи, пиридилацетилен аминларнинг. N-оксидлари.

Аминометилирование проводили по реакции Манниха N-оксида-2-метил-5-этинилпиридина (2-М-5-ЭНП) с пиперидином, морфолином, бензоксазолоном и нитробензоксазолоном. Для проведения реакций рассчитанные количества N-оксида-2-метил-5-этинилпиридина, сухого порошкообразного ПФА, соответствующего гетероциклического амина, п-диоксана и катализатора – безводного ацетата меди или хлорида меди помещаются в круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником. Смесь нагревали на водяной бане (90-95 °С) в течение 4-6 часов при перемешивании. После охлаждения смесь разбавляли соответствующим объемом воды и 10% ным раствором поташа, отделяли органическую часть от водной. Последнюю дополнительно экстрагировали хлороформом. Органическую часть и хлороформе вытяжки объединяли и высушивали поташом, отгоняли растворитель (п-диоксана) на водяной бане, а остаток подвергали вакуумной перегонке.

Было определено некоторые физико-химические данные синтезированных соединений (табл. 1).

Таблица 1
Некоторые физико-химические данные синтезированных соединений

№	Соединение	Мол. масса, %	Т _{кип} , °С	N, %	
				Найдено	Вычислено
1	N-Оксид 2-метил-5-(3'-пиперидино-пропин-1'-ил-1')пиридина (в) (а)	230	197,1-197,6	12,03	12,17
2	N-Оксид 2-метил-5-(3'-морфолино-пропин-1'-ил-1')пиридина (г) (б)	232	201,2-202,0	11,96	12,06
3	N-Оксид 2-метил-5-(3'-N-бензоксазолонил-пропин-1'-ил-1')пиридина (д) (в)	280	248,5-249,0	9,87	10,00
4	N-Оксид 2-метил-5-(3'-N-(6-нитробензоксозолонил-пропин-1'-ил-1')пиридина (ж) (г)	309	235,1	13,14	13,59

ИК-спектры образовавшихся соединений снимали на спектрофотометре UR -22 в области 400-4000см⁻¹. При этом спектры жидких твердых веществ снимали в виде таблеток с бромидом калия.

ПМР-спектры образцов снимали на приборе С - 60 Н I в растворе дейтерохлороформа.

Сначала с целью выяснения влияния в сравнимых условиях природы растворителей на осуществляемые реакции аминометилирование N-оксида 2-М-5-ЭНП проводили в отсутствие катализатора в среде метанола, этанола и п-диоксана при температуре их кипения. Выход (а) в метаноле 44,3%, в этаноле 40,2%, в п-диоксан 37,5%; выход (б) в метаноле 41,7%, в этаноле 37,3%, в п-диоксан 33,2%; (в) в метаноле 51,3%, в этаноле 49,3%, в п-диоксан 47,2%; выход (ж) в метаноле 53,5%, в этаноле 51,7%, в п-диоксан 49,4%. Из полученных данных следует, что зависимость образования продуктов от природы взятых аминов и использованных растворителей имеет почти одинаковый характер.

Далее изучали влияние продолжительности работы на выход целевых продуктов(табл.2).

Таблица 2

**Выход N-оксидов ПАА в зависимости от продолжительности реакции (при
температуре кипения п-диоксана)**

Продолжительность реакции, часы	Выходы соединений, %			
	а	б	в	д
4	28,3	23,1	35,1	36,3
5	29,9	25,8	37,2	38,9
6	34,1	29,8	39,5	41,2
7	35,3	32,3	41,9	44,0
8	37,5	33,2	43,7	46,9
9	37,8	33,5	46,9	48,7

Из представленных таблицы 2 результатов следует, что выходы всех N-оксидов пиридинацетиленовыхгетероциклических аминов (ПАГА) достигают своего максимума, в основном, в течение 7-8 часов, а затем практически остаются постоянными. Последнее, очевидно, обусловлено влиянием как образующихся продуктов, так и уменьшением концентрации исходных реагентов реакционной среде.

Процессы синтеза N-оксидов ПАГА значительно интенсифицируются в присутствии катализатора Cu_2Cl_2 (2,5 % от общей массы реакционной смеси).Выход (а) в отсутствии катализатора 37,5%, в присутствии катализатора 83,4%; выход (б) в отсутствии катализатора 33,2%, в присутствии катализатора 76,6%; выход (в) в отсутствии катализатора 47,5%, в присутствии катализатора 64,7%; выход (г) в отсутствии катализатора 49,4%, в присутствии катализатора 68,3%.

В целом в этих процессах выходы полученных продуктов в присутствии Cu_2Cl_2 в зависимости от природы использованных гетероциклических аминов колеблются от 64,7 до 83,4%.

На образование N-оксидов ПАА определенное влияние оказывает и мольное соотношение исходных компонентов реакционной смеси. Эти процессы проводили как в отсутствии, так и в присутствии катализатора Cu_2Cl_2 в среде кипящего п-диоксана в течение 8 часов. В сравнимых условиях с увеличением содержания ПФА и аминов выходы веществ (б) как в присутствии Cu_2Cl_2 , так и в его отсутствии симбатно возрастают.

Таким образом исследовано влияние природы аминов, растворителей, катализатора, продолжительности реакции и мольное соотношение исходных компонентов на процесс образования N-оксидов ПАА. При оптимальном условии, т.е. в среде п-диоксана в присутствии катализатора однохлористой меди в продолжительности реакции 8 часов при температуре 90 °C выхода N-оксидов ПАА следующие: (а) (83,4%); (б) (76,6%); (в) (64,7%) и (г) (68,3%).

REFERENCES

1. Henry G.D. De novo synthesis of substituted pyridines. *Tetrahedron*, 2004,vol. 60,pp. 6043-6061.

2. Drawbaugh R., Bouffard C., Strauss M. Synthesis and biological activity of 3,5-dinitro-4- and -2-(1H-purin-6-ylthio)benzoates, prodrugs of 6-mercaptopurine. *Jour. Med. Chem.*, vol. 19, no. 11, pp. 1342–1345. doi:10.1021/jm00233a019
3. Turabzhanov S.M., Ikramov A., Kadirov Kh.I., Ruziev D.U., Gofurov B.B. Nekotoryye aspekty podborakatalizatorov dlya geterofaznogoprisoyedineniyamol ekul NKH k atsetilenu [Some aspects of the selection of catalysts for heterophasic addition of HX molecules to acetylene]. *Trudy mezhd. konf. «Kataliticheskiy protsess y neftepererabotki, neftekhimii i ekologii»* [Proceedings int. conf. "Catalytic processes of oil refining, petrochemistry and ecology"]. Tashkent, 2013, pp. 29-30.
4. Shaker Y. Recent trends in the chemistry of pyridine N-oxides. *Arch. Org. Chem.*, 2001, pp. 242-268. doi: 10.3998/ark.5550190.0002.116.
5. Nivedita Chaudhri, Ray J. Butcher, Muniappan Sankar. Synthesis and structural, photophysical, electrochemical redox and axial ligation properties of highly electron deficient perchlorometalloporphyrins and selective CN sensing by Co(II) complexes. *New J. Chem.*, 2018, vol. 42, pp. 8190-8199. doi: 10.1039/c7nj04418f.
6. Ryzhakov A.V., Alekseeva O.O., Rodina L.L. New trends in the chemistry of molecular complexes of heteroaromatic N-oxides. *Bull. St. Peter. University*, 2009, no. 1, pp. 68-76.
7. Ryzhakov F.V., Andreev V.P. Koordinatsiya N-oksido v piridinov s kationami shchelochnykh i shchelochnozemel'nykh metallov [Coordination of pyridine N-oxides with cations of alkali and alkaline earth metals]. *J. Gen. Chem.*, 2005, vol. 75, no. 1, pp. 133-136.
8. Collado D., Perez Inestrosa E., Suau R., Desvergne J.P., Bouas Laurent H. A new type of metal cation dual channel fluorosensor. *Jour. Org. Lett.*, 2002, vol. 4, no. 5, pp. 855-858.